

CHECKLIST

voor het verzamelen en bewaren van een oral history interview

Vorbereiding interview	Opmerkingen
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Werkend opnameapparaat. <input type="checkbox"/> Volle batterij/adapter en verlengsnoer mee. <input type="checkbox"/> Genoeg geheugen vrij voor opname. <input type="checkbox"/> Vragen- of topiclijst klaar. <input type="checkbox"/> Toestemmingsformulier geprint. <input type="checkbox"/> Eventueel een kleine attentie mee. 	
<p>Opname</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Korte testopname ter plaatse. <input type="checkbox"/> Goede omstandigheden voor zuivere audio/video (beperkte omgevingsgeluiden, telefoon uit). 	
<p>Toestemming</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Toestemmingsformulier is besproken en uitgelegd aan het begin van het gesprek op een toegankelijke manier. <input type="checkbox"/> In het toestemmingsformulier kan de geïnterviewde kiezen waartoe hij of zij rechten verleent. <input type="checkbox"/> Toestemming voor audio-opname is gevraagd aan het begin van het interview. <input type="checkbox"/> Toestemmingsformulier is ook ondertekend door de interviewer. 	

<p>Context en uitwerking van het interview</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Formulier voor de metadata is volledig en correct ingevuld. <input type="checkbox"/> Transcriptie- of samenvattingsformulier is ingevuld en trefwoorden zijn toegevoegd. <input type="checkbox"/> Bijbehorende bestanden (foto-, audio(visueel), en/of tekstmateriaal) zijn aangeleverd. 	
<p>Nazorg en verwachtingsmanagement</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> De geïnterviewde weet hoe ik gecontacteerd kan worden. <input type="checkbox"/> De geïnterviewde weet dat het interview besproken, en de transcriptie^[6] nagelezen kan worden. <input type="checkbox"/> De geïnterviewde weet wanneer het interview gepubliceerd wordt. 	
<p>Andere:</p>	